

Палюх А.І.

асистент кафедри кримінального права і процесу

Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», к.юр.н.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7413-6662>

ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ЩОДО ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. На сьогоднішній день перед сучасним науковим товариством постало питання коригування та переосмислення традиційних поглядів на роль прокурора в доказуванні під час до судового розслідування. Це, зокрема, зумовлено реформуванням кримінального процесуального законодавства, розширенням меж застосування засади змагальності у кримінальному провадженні, що разом з іншими визначає зміст і структуру всього кримінального судочинства, завдяки прийняттю у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу України, розширенням повноважень органів прокуратури під час досудового розслідування.

Водночас правильне окреслення ролі та встановлення місця прокурора під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з урахуванням специфічних функцій, які на нього покладаються у сфері доказування в кримінальних провадженнях, дасть змогу розкрити зміст, структуру і межі діяльності прокурора.

Ключові слова: прокурор, досудове розслідування, нагляд, слідчий, слідчі (розшукові) дії, доказування.

Annotation. Strengthening the role of prosecutors in the activities of the prosecution by supervising them in the form of procedural guidance in pre-trial investigation (Part 2 of Article 36 of the CPC) requires the study of the peculiarities of the exercise of their procedural powers in key areas of criminal procedural activity, one of which is the proof in criminal proceedings. . This is also prompted by a critical analysis of current methodological developments regarding the peculiarities of prosecutorial supervision during the pre-trial investigation through the prism of prosecutors' experience in proving the CCP of Ukraine in 2012.

To date, the modern scientific society has been confronted with the issue of adjusting and rethinking traditional views on the role of the prosecutor in proving during the trial. This is due in particular to the reform of the criminal procedural

legislation, the extension of the limits of the application of the principle of competitiveness in criminal proceedings, which together with others determines the content and structure of all criminal proceedings, due to the adoption in 2012 of the new Criminal Procedure Code of Ukraine, the extension of prosecution authorities during the pre-trial investigation.

At the same time, the proper definition of the role and position of the prosecutor during the pre-trial investigation in criminal proceedings, taking into account the specific functions entrusted to him in the field of evidence in criminal proceedings, will allow to reveal the content, structure and limits of the prosecutor's activity.

Proper prosecutorial supervision in the form of procedural guidance for pre-trial investigation of criminal offenses, careful examination of evidence by the prosecutor contribute to the speed and completeness of pre-trial investigation. Not only the investigator but also the prosecutor is the subject of the pre-trial investigation. It is his duty, as the subject of the evidence, to ensure that the procedural means afforded him by a speedy, complete and impartial examination of all the circumstances which form the subject of the evidence.

Key words: prosecutor, pre-trial investigation, supervision, investigator, investigative (investigative) actions, evidence.

Вступ

Постановка проблеми. Посилення ролі прокурорів у діяльності сторони обвинувачення шляхом здійснення ними нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 КПК України) вимагає дослідження особливостей реалізації ними своїх процесуальних повноважень у ключових напрямках кримінальної процесуальної діяльності, одним із яких є доказування у кримінальному провадженні. До цього спонукає й критичний аналіз існуючих на сьогодні методичних розробок щодо особливостей здійснення прокурорського нагляду під час досудового розслідування крізь призму досвіду участі прокурорів у доказуванні за КПК України 2012 року.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці питань теорії та практики прокурорського нагляду у кримінальному провадженні присвятили свої праці С. А. Альперт, В. М. Бабкова, І. В. Гловюк, В. Г. Даєв, П. С. Елькінд, В. С. Зеленецький, І. М. Козьяков, О. М. Ларін, В. І. Малюга, О. Р. Михайленко, О. Я. Мотовиловкер, В. Т. Нор, М. М. Полянський, І. В. Рогатюк, М. В. Руденко, В. М. Савицький, В. А. Стрёмовський, М. С. Строгович, Р. Р. Тарганюк, О. М. Толочко, М. В. Черноусько, М. Б. Уліщенко, Ф. Н. Фаткуллін, В. М. Юрчишин та інші. Їхні роботи сформували масив систематизованих знань про прокурорський нагляд як правовий інститут, діяльність прокурора у кримінальному провадженні, його процесуальний статус та співвідношення з відповідними статусами інших учасників кримінального процесу. Особливості кримінальної процесуальної діяльності з доказування у кримінальному провадженні досліджували такі вітчизняні й зарубіжні вчені-юристи: О. С. Александров, В. Д. Арсеньєв, А. Р. Белкін, Р. С. Белкін, Т. В. Варфоломеева, В. П. Гмирко, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, В. Я. Дорохов, М. М. Єгоров, Г. Б. Карнович, Є. Г. Коваленко, В. Я. Колдін, А. А. Кухта, Ю. О. Ланцедова, О. М. Ларін, В. К. Лисиченко, Д. А. Лопаткін,

І. М. Лузгін, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, С. М. Стахівський, Л. Д. Удалова, Ю. В. Худякова, М. Є. Шумило та інші. Праці цих науковців формують значущий для теорії доказування, кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності комплекс уявлень про зміст, сутність і структурні елементи процесу доказування. Прокурора як суб'єкта доказування висвітлено в публікаціях В. І. Баскова, В. В. Вапнярчука, Т. Ю. Іванової, Ц. М. Каз, І. М. Козьякова, Ю. В. Коренєвського, М. Й. Курочки, В. М. Литовки, І. Д. Перлова, О. Р. Ратінова, Р. Д. Рахуванова, В. М. Савицького, О. В. Семенка, Г. І. Скарєдова, Г. Г. Турілова, однак або як другорядний об'єкт розгляду в числі інших учасників кримінального провадження, або як основний, але не за чинним КПК України.

Ціль статті. Розкрити проблемні питання особливостей реалізації прокурором своїх процесуальних повноважень під час доказування на досудовому розслідуванні за КПК України 2012 року, які до сих пір залишаються недостатньо дослідженими.

Результати дослідження

Виклад основного матеріалу. Новели інституту доказування, пов'язані зі встановленням у ст. 23 КПК України вимоги безпосередності дослідження судом доказів та неможливості визнання доказами відомостей, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім виняткових випадків, зокрема, передбачених ст. 225 та ст. 317 КПК України, де регламентовано, що в процесі підготовчого провадження до обвинувального акта долучаються не докази, а документи та інші матеріали, дали підстави для стверджень деяких науковців, що під час досудового розслідування сторони збирають матеріали про джерела майбутніх доказів – носіїв даних про факти обставин, які підлягають доказуванню, а не докази. Докази ж з'являються в результаті змагального судового процесу в суді та покладаються в основу прийняття судом процесуальних рішень у справі. Тобто парадигма процесу доказування у кримінальному провадженні таким чином змінилася [1, с. 46–48]. З такою позицією стосовно оцінки нормативних положень КПК України ми погодитися не можемо з огляду на те, що: по-перше, її схвальне сприйняття ставить під сумнів реальну законність процесуальних рішень прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого під час досудового розслідування, а по-друге, прихильники наведеної вище точки зору упускають положення загальної засади кримінального провадження – змагальність сторін та свободу в поданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості, зміст якої, зокрема, полягає в тому, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання й подання до суду речей, документів, інших доказів (ч. 2 ст. 22 КПК України).

Не треба ще уникати положень ч. 6 ст. 9 КПК України, які передбачають, що у випадках неоднозначного регулювання питань кримінального провадження (йдеться саме про той випадок між нормами, з одного боку – ст. 317 КПК України, а з іншого – ст.ст. 22, 84 КПК України) застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України. На користь нашої позиції виступають положення ч. 2 ст. 93 КПК України: сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Тобто фактичні дані, отримані під час досудового розслідування шляхом здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, є доказами. Тому на підставі наведених чинників ми можемо стверджувати про безпідставність аргументації щодо збирання під час досудового розслідування носіїв даних про факти обставини, що підлягають доказуванню, а не доказів. І наголошуємо на неприйнятності приниження таким чином значущості для кримінального провадження результатів кримінальної процесуальної діяльності не тільки сторони обвинувачення, але й захисту на цій стадії процесу.

На підтвердження нашої позиції хочемо навести думку М. Погорецького, згідно з якою результати аналізу положень норм доказового права чинного КПК України дають підстави для обґрунтованого висновку, що докази у кримінальному провадженні з'являються не лише на судових стадіях, а й на стадії досудового розслідування, оскільки слідчий, прокурор та слідчий суддя, як і суд, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню [2, с. 18].

Обґрунтованою є позиція професора М.С. Шумила, відповідно до якої процесуальний етап формування складу кримінально-судових доказів починається в стадії досудового розслідування, де воно здійснюється в рамках притаманних йому інквізиційних процедур як наслідок реалізації засади *favor procuratori* [2, с. 102].

Питання про поняття доказування – одне з найважливіших категорій теорії доказів – уже протягом тривалого часу привертає до себе увагу вчених. Звернувшись до історії питання, бачимо, що в дореволюційний період процесуалісти дотримувалися погляду на доказування як найперше на логічну діяльність, яка полягала в обґрунтуванні істинності одних думок за допомогою інших [3, с. 162]. Сучасна юридична наука не відмовилася абсолютно від цієї концепції, проте було вироблено й інші підходи до визначення поняття доказування як сукупності взаємопов'язаних процесуальних дій, що здійснюються чітко за встановленим законом порядком, спрямованих на збирання, перевірку, оцінку доказів та використання їх з метою достовірного встановлення обставин кримінальної справи [4].

Слід, однак, зауважити, що існує й принципово інший підхід до вирішення проблеми змісту та сутності доказування, який простежується в працях учених, які виокремлюють у ньому лише логічний аспект і намагаються трактувати пізнання і доказування як різні, навіть протилежні за своєю спрямованістю форми кримінальної процесуальної діяльності, розмежовуючи їх за часовою ознакою.

Так, у теорії багато вчених звертали увагу на особливості доказування на різних стадіях процесу, підкреслювали багатоступінчатість, циклічність

доказування. Ю. В. Кореневський тлумачив доказування як низку послідовно змінюваних залежно від процесуальної стадії етапів, зазначаючи водночас наявність на кожній стадії специфічних методів, можливостей та умов дослідження й оцінки доказів [5, с. 9, 10].

У дослідженні питання про специфіку доказування на окремих стадіях процесу необхідно враховувати особливості пізнавальних завдань, що вимагають вирішення на цьому етапі, специфічний предмет дослідження, процесуальні умови, в яких здійснюється пізнавальна діяльність, і відповідні їм способи встановлення істини. Ця багатофакторна обстановка, що складається на основі вимог кримінального процесуального закону і змінюється в міру переходу кримінального провадження з однієї стадії в іншу, формує особливу процесуальну категорію, що позначається в теорії як пізнавальна ситуація.

Якщо оцінювати стадію досудового розслідування з точки зору завдань доказування і особливостей пізнавальної ситуації, які полягають в тому, що пізнання часто починається з «нуля», то можна сказати, що основне її призначення полягає в необхідності підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини провадження – тобто у виявленні, процесуальному закріпленні доказів, на підставі яких виявляються обставини вчинення кримінального правопорушення, формулюються висновки і приймаються рішення, й, у підсумку, забезпечуються всі умови для остаточного вирішення справи.

Очевидно, що без встановлення з достовірністю всіх зазначених у законі обставин, що підлягають доказуванню, неможливо правильно вирішити справу і винести обґрунтований і законний вирок. Провадження не може бути направлене до суду, якщо досудовим розслідуванням не з'ясовано хоча б одна з таких обставин. Досудове розслідування має прагнути до такої ж повноти і всебічності, як і судовий розгляд [6]. Усі докази повинні бути зібрані на досудовому розслідуванні, без цього судовий розгляд не матиме міцної опори.

Не вдаючись до детального аналізу наведених позицій, зазначимо, що вихідним для нас є комплексне уявлення про доказування як про пізнавальну діяльність, що охоплює як здійснювані відповідно до норм кримінального процесуального закону пошуково-пізнавальні дії (слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові)), так і мисленнєві операції з оцінки отриманої інформації та аргументування прийняття процесуальних рішень, які приймаються слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом. Таке трактування, на наше глибоке переконання, дає змогу з найбільшою повнотою підходити до розкриття особливостей участі прокурора у доказуванні на досудовому розслідуванні, гарантами чого є положення ч. 2 ст. 36 КПК України, згідно з якими прокурор є процесуальним керівником досудовим розслідуванням. Своєю чергою, як ми попередньо з'ясували, сутність досудового розслідування полягає в доказуванні у кримінальному провадженні на цій стадії. Відповідно до цього цілком правомірним буде визнання за прокурором повноважень з керівництва доказуванням під час досудового розслідування. Як слушно зазначає М. Й. Курочка, основне навантаження у встановленні обставин, що мають значення для справи в цілях досягнення істини, зазвичай несе слідчий [7, с. 53]. На нього покладається основний тягар збирання доказів під час досудового розслідування відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 36 та ч.ч. 1, 2 ст. 40 КПК України.

Обов'язок доказування (і в широкому, і у вузькому сенсі), безумовно, покладено й на прокурора. Запроваджений чинним КПК України нагляд прокурора за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням є основою формування управлінських відносин між прокурором як процесуальним керівником у конкретному кримінальному провадженні та слідчим, що його розслідує. Особливостями таких управлінських відносин є те, що вони передбачають, з одного боку, обов'язок слідчого погоджувати у прокурора клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, повідомлення про підозру, проведення у передбачених КПК України випадках слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, подання йому на затвердження обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, а з іншого – залишають за слідчим право самостійно розпочати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК України, проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам, призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом, приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 КПК України, здійснювати інші повноваження, передбачені кримінальним процесуальним законом (ч. 2. ст. 40 КПК України). До того ж слідчий, згідно із ч. 1 ст. 40 КПК України, має займати активну позицію у кримінальному провадженні, не чекати від прокурора, який є його процесуальним керівником, вказівок щодо подальших дій. До цього стимулює покладена на нього у ч. 1 ст. 40 КПК України відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій за гарантованої йому самостійності у процесуальній діяльності (ч. 5 ст. 40 КПК України). Водночас законодавець не дистанціює прокурора від діяльності слідчого зі збирання доказів у кримінальному провадженні, а закріплює за ним можливість за необхідності особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному КПК України, доручати проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом, приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України, повідомляти особі про підозру, пред'являти цивільний позов, затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання (п.п. 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 36 КПК України).

Слід визнати, що така сторона діяльності прокурора є недостатньо аналізованою. Визнаючи прокурора суб'єктом доказування, дослідники підкреслюють специфіку його участі в такій діяльності: обов'язок забезпечити всебічність, повноту та неупередженість провадження слідства обумовлені завданням нагляду за законністю, відповідно діяльність прокурора зведена до нагляду за дотриманням органами розслідування всіх вимог закону, що регламентують доказування. При характеристиці діяльності прокурора

розглянуто саме форми нагляду [8, с. 31]. Але ж прокурор не просто досліджує всі обставини провадження, його діяльність зумовлена особливою процесуальною метою – обґрунтуванням підозри (обвинувачення), яке потім він буде підтримувати перед судом. Прокурор, зрештою, відповідає за справедливість, обґрунтованість обвинувачення – адже саме він передає справу на вирішення суду. І оскільки прокурор зобов'язаний ще в процесі розслідування вжити заходів до встановлення всіх фактів, що викривають підозрюваного, піддати їх ретельній перевірці і врахувати обставини, що вказують на його користь. Без цього прокурор не зможе зробити правильний висновок про винуватість особи.

Роль прокурора у доказуванні на досудовому розслідуванні має певну специфіку через наглядний характер його керівних повноважень. Залежно від специфіки вузлових моментів розслідування і відповідних їм пізнавальних завдань розрізняється зміст доказової діяльності прокурора.

Перш за все слід відзначити необхідність правильної постановки прокурорського керівництва в стадії досудового розслідування в момент отримання заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, оскільки від своєчасності початку досудового розслідування багато в чому залежить можливість встановити всі обставини події, що відбулася. Прокурор повинен своєчасно вивчати матеріали, документи та інші відомості про вчинені кримінальні правопорушення, контролювати законність початку досудового розслідування та закриття кримінального провадження. Вивчення практики показало, що з 13 відомих нам випадків скасування прокурором незаконних постанов слідчого про закриття кримінального провадження по 8 провадженнях суд виніс обвинувальний вирок. У разі, якщо очевидна наявність підстав для початку досудового розслідування, прокурор повинен негайно внести відомості до ЄРДР.

Слід зупинитися на діяльності прокурора, спрямованій на забезпечення швидкості та повноти пошуково-пізнавальної діяльності слідчого на початковому етапі розслідування. Аналіз виявлених слідчих помилок засвідчив, що в 16% випадків вони стосувалися збору доказів. З огляду на це стає очевидним значення прокурорського нагляду за процесом збирання доказів, висуненням версій та організацією їх перевірки, плануванням розслідування.

Прокурор повинен здійснювати нагляд за своєчасністю і кваліфікованим провадженням невідкладних слідчих (розшукових) дій, з'ясовувати, чи використано слідчим усі можливості для виявлення і закріплення доказів. Прокурор має перевіряти, чи всі версії про характер розслідуваного діяння та осіб, які його вчинили, висунуто. Як показує практика, висунання не всіх об'єктивно можливих версій – найпоширеніша помилка на початковому етапі розслідування (13,9% від числа помилок, допущених при збиранні доказів).

Вирішення цих завдань досягається завдяки використанню прокурором таких форм діяльності, як: участь у провадженні невідкладних слідчих (розшукових) дій; ознайомлення з протоколами відповідних слідчих (розшукових) дій; витребування та вивчення матеріалів кримінального провадження.

Лише за результатами цієї діяльності можливе забезпечення належного напрямку розслідування. При цьому прокурором використовуються такі

повноваження: дача письмових вказівок органам розслідування з питань висунення слідчих версій, планування розслідування, про провадження окремих слідчих(розшукових) дій та розшук осіб, які вчинили кримінальне правопорушення; доручення оперативним підрозділам виконання постанов про затримання, привід, обшук, розшук осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Особливого значення набуває нагляд прокурора за формуванням, повідомленням, доказуванням підозри, створенням процесуальних умов для успішного ведення розслідування.

Прокурор повинен з'ясувати, чи правильно визначено завдання доказування у провадженні; чи виконує слідчий зобов'язання швидко, повно та неупереджено перевіряти зібрані у провадженні докази (надто докази підозрюваного про непричетність до кримінального правопорушення); чи всі обставини взяті до уваги при вирішенні питання про повідомлення про підозру (притягнення особи до кримінальної відповідальності). Аналіз слідчих помилок продемонстрував, що 41% з них склали помилки, що виникли під час перевірки доказів: здебільшого непроведення необхідних слідчих (розшукових) дій для перевірки доказів (53,7%) і неусунення протиріч між наявними доказами (24,4%).

Тут слід детальніше зупинитися на вивченні прокурором матеріалів кримінальних проваджень.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 36 КПК України, прокурор володіє правом (не обов'язком) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування. Наказ Генеральної прокуратури України від 19.12.2012 № 4гн [9] передбачає з метою попередження прийняття незаконних рішень в обов'язковому порядку керівникам прокуратур усіх рівнів і галузевих підрозділів апаратів, прокурорам – процесуальним керівникам досудового розслідування забезпечити виконання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в органах досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення відомостей про них до Єдиного реєстру досудових розслідувань, перевіряти під час розслідування всі кримінальні справи (п. 2). Нині ж на практиці складається така ситуація: якщо з провадженнями, які перебувають у провадженні слідчих прокуратури, прокурор знайомиться відносно часто, то провадження, що перебувають у слідчих органів Національної поліції, прокурор вимагає лише задля необхідності перевірити скаргу на необ'єктивність слідчого або в разі особливої складності справи. В результаті, вчасно не вникнувши в суть справи, прокурор нерідко опиняється в ситуації, коли виправити помилку надзвичайно важко.

Важливе значення для успішного розслідування має таке повноваження прокурора, як погодження постанов слідчого про зупинення кримінального провадження. У низці випадків має місце передчасне винесення на погодження прокурору постанови про зупинення провадження при неповноті й однобічності розслідування, коли у справі не було виконано необхідні слідчі (розшукові) дії та інші заходи, не перевірено всі версії. Наслідком такого рішення є не тільки затягування розслідування, а й небезпека втрати доказів.

Своєчасна та якісна перевірка прокурором таких кримінальних проваджень сприяє з'ясуванню всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Необхідною умовою для швидкого, повного і неупередженого розслідування, засобом усунення порушень законності та слідчих помилок є відсторонення слідчого, який допустив порушення закону, від розслідування і передача кримінального провадження іншому слідчому.

Особливу роль відіграє нагляд прокурора за правильністю процесуальних рішень на завершальному етапі розслідування. Прокурор при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, що надійшли з обвинувальним актом, під час вивчення кримінального провадження повинен вирішити питання, чи обґрунтовано висновки слідчого фактичними даними, наявними у провадженні.

Практика демонструє, що процесуальним наслідком помилок, які полягають у неповноті та упередженості розслідування, перш за все є необґрунтоване і передчасне закриття кримінальних проваджень. Так, з 20 незаконно винесених постанов про закриття слідчими кримінальних проваджень (здебільшого за відсутністю події та складу кримінального правопорушення) переважну частину – 65% було закрито через недослідження чи недоведеність істотних обставин. Після скасування постанов слідчого прокурором прогалини розслідування були заповнені, провадження скеровані до суду, за ними винесено обвинувальні вироки.

Прокурор, відповідаючи за формулювання підозри та остаточного обвинувачення за результатами досудового розслідування, відповідно має право давати слідчому письмові вказівки з питань досудового розслідування кримінального правопорушення, які для останнього є обов'язковими до виконання (ч. 1 ст. 36, ч. 4 ст. 40 КПК України). Як свідчать результати проведеного нами опитування прокурорів, письмові вказівки є одним із найефективніших засобів керування процесом доказування у кримінальному провадженні через корегування таким чином прокурорами версій слідчого, переліку, конкретних завдань та строків проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на їх перевірку. Нами оцінюється як прогресивна та така, що не суперечить положенням КПК України, практика прокурорів щодо ознайомлення з планами розслідування з кримінальних правопорушень, у яких вони є процесуальними керівниками. Причому зазначимо, що доцільно це робити не тільки на початку кримінального провадження чи у випадках заміни прокурора – процесуального керівника, а й періодично протягом досудового розслідування за обов'язкової участі слідчого, від якого можна одразу отримати пояснення з приводу його бачення напрямів та засобів розслідування.

Висновки. Правильна постановка прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, ретельна перевірка доказового матеріалу прокурором сприяють швидкості та повноті досудового розслідування. Суб'єктом доказування на досудовому розслідуванні є не тільки слідчий, але і прокурор. Його обов'язок, як суб'єкта доказування, полягає в забезпеченні наданими йому процесуальними засобами швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин, що утворюють предмет доказування.

Література:

1. Шумило М. Є. Поняття доказів у кримінальному процесі: пролегомени до розуміння «невловного»... феномену доказового права/ М. Є. Шумило // Вісник Кримінального судочинства. 2015. № 3 . С. 95–104.
2. Погорецький М. Теорія кримінального процесуального доказування: проблемні питання / М. Погорецький // Право України. 2014. № 10. С. 12–24.
3. Фойницький І. Я. Курс уголовного судопроизводства. – репринт третього изд., 1910 / И. Я. Фойницкий ; под общ. ред. А. В. Смирнова. СПб. : АЛЬФА, 1996. Т. 2. 552 с.
4. Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве : монография / М. М. Михеенко. К., 1984. 122 с.
5. Кореневский Ю. В. Судебная практика и совершенствование предварительного расследования / Ю. В. Кореневский. М. : Юрид. лит., 1974. 112 с.
6. Лапкін А. Забезпечення прокурором законності застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні / А. Лапкін // Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 1(34). С. 58–63.
7. Курочка М. Й. Зміст функції кримінального переслідування у новому КПК / М. Й. Курочка, Л. В. Карабут // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2012. Вип. 4. С. 85–93.
8. Рогатюк І. В. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу / І. В. Рогатюк // Право України. 2002. № 2. С. 79–82.
9. Про внесення змін і доповнень до наказу Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» : наказ Генерального прокурора України від 26 липня 2013 р. № 4гн-1. URL : <http://document.ua/pro-vnesennja-zmin-i-dopovnen-do-nakazu-generalnogo-prokuror-doc162989.html>.